

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICAS DA PNEUMONIA BACTERIANA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 22/04/2023

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF BACTERIAL PNEUMONIA: A
LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7855697

Elaine Camila Dias Rodrigues¹
Adriane Patrícia Perez Costa Silva²
Ana Teresa Lamenha Ferro³
Douglas Martins Brito⁴
Edmundo Machado Ferraz Neto⁵
Francisco Luan Nogueira Alves⁶
Giordanna Gabrielly Ferreira Chaves⁷
Karla Roberta de Moraes Soares Noletto⁸
Láysa Guerra de Carvalho⁹
Lívia Maria Figueiredo Teles de Araújo¹⁰
Lucas Cardoso Ferreira¹¹
Luiza Soletti Rother¹²
Marcos Antônio Muniz de Paula¹³
Marcos Felipe Teodoro Braga¹⁴
Matheus Felipe Apolinário¹⁵
Matheus Victor da Cruz Temoteo¹⁶

RESUMO

Introdução: A pneumonia é uma doença inflamatória aguda que acomete os bronquíolos e alvéolos pulmonares. O amplo conhecimento de todas as vertentes da doença é essencial para um diagnóstico e tratamento efetivo.

Objetivo: Verificar a literatura disponível com o intuito de analisar o comportamento da pneumonia bacteriana no Brasil, apontando sua epidemiologia, fatores de risco, tratamento e suas repercussões. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa, realizada em março de 2023, com o auxílio das bases de dados *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, Biblioteca Virtual Da Saúde (BVS), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura (MEDLINE) e do Google Acadêmico. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizadas foram “pneumonia”, “epidemiologia”, “prevenção & controle”, e suas correspondentes na língua inglesa foram “pneumonia”, “epidemiology”, “prevention control”. Como critérios de inclusão: estudos disponíveis na íntegra relacionados a temática com delimitação temporal dos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português e espanhol. Como critérios de exclusão foram estabelecidos estudos duplicados e indisponíveis na íntegra, além dos que apresentavam fuga da temática. **Discussão:** O Brasil lidera o número de casos anuais de pneumonia. A qual é uma doença inflamatória aguda que acomete os pulmões e pode ser provocada por bactérias, vírus, fungos ou pela inalação de produtos tóxicos. Os bronquíolos e alvéolos serão preenchidos por exsudato inflamatório e a hematose será comprometida. A pneumonia é a principal causa de morte dentre todas as doenças infecciosas na população infantil e adulta, com números elevados entre crianças até 5 anos. No Brasil, *Streptococcus Pneumoniae*, *Haemophilus Influenzae* e *Moraxella Catarrhalis* são descritos como os agentes etiológicos mais frequentes de pneumonia em crianças hospitalizadas. O diagnóstico é realizado por meio de evidências clínicas, laboratoriais e de imagem. O tratamento é baseado em antibioticoterapia, repouso, hidratação, oxigenoterapia (caso necessário) e broncodilatador. **Conclusão:** Em suma,

conhecer a epidemiologia da doença e as estratégias para evitá-la é imprescindível para a melhoria do serviço de saúde fornecido, bem como para a diminuição da prevalência da doença.

Palavras-chave: Pneumonia, epidemiologia, prevenção, controle.

ABSTRACT

Introduction: Pneumonia is an acute inflammatory disease that affects the pulmonary bronchioles and alveoli. Extensive knowledge of all aspects of the disease is essential for an effective diagnosis and treatment. **Objective:** To verify the available literature in order to analyze the behavior of bacterial pneumonia in Brazil, pointing out its epidemiology, risk factors, treatment and its repercussions. **Method:** This is a narrative review, carried out in March 2023, with the help of the Scientific Electronic Library Online (SciELO), Virtual Health Library (BVS), Online Literature Search and Analysis (MEDLINE) databases. and Google Scholar. The Health Sciences Descriptors (DeCS) used were “pneumonia”, “epidemiology”, “prevention & control”, and their correspondents in English were “pneumonia”, “epidemiology”, “prevention control”. As inclusion criteria: studies available in full related to the theme with temporal delimitation of the last five years, in English, Portuguese and Spanish. As exclusion criteria, duplicated and unavailable studies were established in full, in addition to those that were not related to the theme. **Results and discussion:** Brazil leads the number of annual cases of pneumonia. Which is an acute inflammatory disease that affects the lungs and can be caused by bacteria, viruses, fungi or by inhaling toxic products. The bronchioles and alveoli will be filled with inflammatory exudate and hematosis will be compromised. Pneumonia is the leading cause of death among all infectious diseases in the child and adult population, with high numbers among children up to 5 years old. In Brazil, *Streptococcus Pneumoniae*, *Haemophilus Influenzae* and *Moraxella Catarrhalis* are described as the most frequent etiological agents of pneumonia in hospitalized children. The diagnosis is made through clinical, laboratory and imaging evidence. Treatment is based on antibiotic therapy, rest, hydration, oxygen therapy (if necessary) and bronchodilators. Conclusion: In short, knowing the epidemiology of the disease and strategies to prevent it is

essential to improve the health service provided, as well as to reduce the prevalence of the disease.

Key words: Pneumonia, epidemiology, prevention, control.

INTRODUÇÃO

A pneumonia é um processo inflamatório agudo ou crônico do parênquima pulmonar produzido por bactérias, vírus, fungos, parasitas ou outros processos que levem a inflamação ou infecção do aparelho respiratório (ASSUNÇÃO, PEREIRA, ABREU, 2018). Essa condição acomete tanto pacientes ambulatoriais quanto hospitalizados, sendo que seu prognóstico é dependente de diversos fatores, como estado imunológico do indivíduo, escolha correta da profilaxia, tempo de diagnóstico e condições ambientais. Sabe-se que a pneumonia pode acarretar severos danos ao paciente, incluindo a morte (BVSMS, 2019).

Atualmente, o Brasil lidera o número de casos anuais dessa doença. Sendo assim, tal condição representa a principal causa de morte dentre todas as doenças infecciosas na população infantil e adulta, com números elevados entre crianças até 5 anos que revelam a alta prevalência da doença somando mais de 800 mil óbitos por ano, sendo que destes, 153 mil são recém-nascidos (UNICEF, 2019).

Dentre os fatores de risco para a ocorrência de tal condição, tem-se menores de 5 anos, prematuridade e baixo peso ao nascer, bem como tabagismo, baixo nível socioeconômico, comorbidades cardíacas, pulmonares e imunodeficiências. Por certo, existem outros fatores que favorecem o surgimento da pneumonia bacteriana, contudo, os fatores supracitados apresentam maior relevância ao quadro (GOUVEIA GABRIEL, 2021).

As complicações mais comuns são fibrose pulmonar, empiema, abscesso pulmonar, pneumonia necrotizante, destruição do parênquima pulmonar, sepse e morte, sendo que os fatores de risco já para adquirir a pneumonia também contribuem para um pior desfecho (NICOLAOU, BARLETT, 2018).

A pneumonia bacteriana possui um desenho fisiopatológico bem definido onde se tem o acometimento do parênquima pulmonar e em decorrência do processo infeccioso, os alvéolos se enchem de exsudato dificultando a hematose e contribuindo com a sintomatologia respiratória característica (ASSUNÇÃO, PEREIRA, ABREU, 2018).

Para o diagnóstico, o Raio X tem um papel muito importante. Dessa maneira, os principais achados neste exame de imagem do tórax que insinuam uma doença de origem bacteriana são: consolidação lobar ou segmentar, pneumatocele e presença de abscesso pulmonar. Esses achados são significativamente associados a uma infecção bacteriana com características típicas, e podem ser agravados por outras condições pré-existentes (BUSTAMANTE, 2018).

Figura 1: Comparação entre a pneumonia pneumocócica (a) e pneumonia causada por *Mycoplasma pneumoniae* (b).

Fonte: BRENTANO *et al.*, 2018

Conhecer a epidemiologia da doença, as estratégias para evitá-la, como a conscientização do paciente, o manejo adequado e os fatores que dificultam o controle da mesma torna-se essencial para a melhoria do serviço de saúde

fornecido, bem como para diminuição da prevalência da doença. Portanto, o presente estudo tem como objetivo conhecer e avaliar o perfil epidemiológico, fatores de risco e tratamento da pneumonia no Brasil levando em consideração os fatores clínicos associados, bem como o tratamento disponível.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, que tem a intenção de demonstrar as características epidemiológicas, diagnóstico e tratamento. A pesquisa foi realizada através da análise de estudos publicados, e ocorreu durante o período de 20 de março de 2023 a 08 de abril de 2023. Para a construção do artigo científico, realizou-se busca na base de dados da *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, da Biblioteca Virtual Da Saúde (BVS), do Sistema Online de Busca e Análise de Literatura (MEDLINE) e do Google Acadêmico. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizadas foram “pneumonia”, “epidemiologia”, “prevenção, controle”, e suas correspondentes na língua inglesa foram “pneumonia”, “epidemiology”, “prevention control”. Nesse contexto, foram incluídos artigos entre 2018 e 2023, que estejam relacionados aos objetivos propostos.

Após a leitura dos artigos, foram incluídos apenas estudos com foco específico nas características epidemiológicas da pneumonia bacteriana. Logo, foi utilizado como critério de exclusão artigos publicados antes de 2010, e que fugissem ao escopo da pesquisa. Diante disso, foram selecionados seis estudos, que estavam disponíveis na íntegra e escritos em língua portuguesa ou inglesa.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A pneumonia é uma doença inflamatória aguda ou crônica do parênquima pulmonar causada por microorganismos como, bactérias, vírus, fungos, parasitas, porém, entende-se que as bactérias são os principais agentes causadores (ASSUNÇÃO, PEREIRA, ABREU, 2018). Dentre os fatores mais comuns é possível elencar a idade, a exposição ocupacional e a presença de comorbidades, decorrente de doença invasiva pneumocócica pulmonares, sendo comum em

indivíduos com doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes e imunodepressão (CORRÊA, et al., 2018).

Diante disso, compreende-se que as pneumonias ocorrem com altas taxas de incidência em crianças menores de 5 anos, especialmente em lactentes, sendo nestes, potencialmente graves, além de possuir forte associação à subnutrição e à classe social baixa (JEHAN, 2020).

Dados revelam que cerca 156 milhões de casos de pneumonia por ano em crianças menores de 5 anos. Em países desenvolvidos, a incidência anual é de 33/10.000 em crianças menores de 5 anos e 14,5/10.000 em crianças de 0 a 16 anos. Nos últimos anos houve uma queda no número de casos devido aos avanços nas técnicas de diagnóstico, porém, a doença ainda vem sendo uma das principais causas de morbimortalidade mundial (GOUVEIA, 2021).

Tabela 1 – Dados sobre a pneumonia.

Epidemiologia	
Pneumonia	1° Causa de morte mais frequente
Coeficiente de internações por pneumonia	243.364 = 9,54% de todas as internações.
Mortes por ano	2 milhões mortes/ano: 70% em países em desenvolvimento.

Fonte: AGUIAR G, 2021.

A fisiopatologia relaciona-se com a chegada dos microrganismos ao pulmão, iniciando a colonização e invasão da região começando um cenário de infecção da região pulmonar, local específico para as trocas gasosas do sistema respiratório. Diante desses fatores, haverá uma objeção a hematose, pois os bronquíolos e alvéolos que serão preenchidos por exsudato inflamatório, incidindo ao quadro clássico de insuficiência respiratória (ASSUNÇÃO, PEREIRA, ABREU, 2018).

É provável que a idade e comorbidade sejam aditivos e talvez sinérgicos, com respeito ao mau prognóstico da PAC. O paciente idoso, sem condições de risco associadas, tem taxa de morte anual por pneumonia ou influenza de 9 por

100.000, comparada com 217 por 100.000 naqueles com condição de alto risco e 979 por 100.000 naqueles com duas ou mais condições de alta. Sabe-se que o aumento da incidência de PAC com a idade é melhor explicado pela combinação de alteração do estado imune, em adição ao aumento da comorbidade (LUCY, 2020).

Por certo, o diagnóstico da infecção se dá mediante evidências clínicas, laboratoriais e de exames de imagem, como os radiológicos. Além destes, os testes de identificação microbiana também podem ser empregados, visando aprimorar o diagnóstico, já que se sabe que outros achados, de forma isolada, carecem de especificidade. É fundamental destacar a importância vital exercida pela equipe de saúde, responsável por prestar esclarecimentos e orientação ao paciente quanto às etapas do tratamento, pois quanto mais rápido o diagnóstico, mais eficaz será o tratamento, evitando-se o uso incorreto de medicamentos e, por consequência, o desenvolvimento de bactérias resistentes e o decréscimo do número de casos de morte por pneumonia (ASSUNÇÃO, PEREIRA, ABREU, 2018).

Além disso, observa-se que os métodos convencionais de diagnóstico ainda obtêm uma demora para o encaminhamento a partir da suspeita clínica, diante disso é fundamental a busca para um aprimoramento cada vez maior das técnicas empregadas no diagnóstico da infecção, pois é necessário um diagnóstico rápido e específico. Assim, quanto mais cedo a evidência clínica, melhor será o direcionamento do tratamento, evitando-se assim, o uso inadequado de medicamentos e, por consequência, o desenvolvimento de bactérias resistentes e o decréscimo do número de casos de morte por pneumonia (ASSUNÇÃO, PEREIRA, ABREU, 2018).

Em casos de pneumonia em que a criança tenha condições clínicas de ser medicada em seu domicílio deve ter uma reavaliação após 48 a 72h ou qualquer momento se tiver uma piora ou melhora clínica, o tratamento deve ser feito por sete dias, cabendo avaliar uma internação hospitalar caso necessário. A amoxicilina é a primeira opção terapêutica em crianças de dois meses a cinco anos, na dose de 50 mg/kg/dia de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Em crianças

maiores de cinco anos a droga de escolha também é amoxicilina nas mesmas doses (KIERTSMAN, 2018).

É importante elucidar que existe uma modalidade terapêutica relativamente recente que é constituída pela fisioterapia respiratória, possuindo ótimos benefícios, sua atuação tem papel fundamental na prevenção e intervenção das complicações que ocorrem em pacientes com sinais clínicos de pneumonia. A terapêutica tem três objetivos principais: limpeza das vias aéreas, reexpansão de um segmento pulmonar com atelectasias e progressão do mecanismo respiratório e do controle sobre a respiração (KUPEK; VIEIRA, 2016).

Dessa maneira, verifica-se que o acompanhamento fisioterapêutico é relevante tanto no período de internação, quanto após a alta hospitalar, pois o fisioterapeuta deve aplica uma abordagem respiratória e neuromotora, além de promover um posicionamento adequado dos pacientes no leito (HOLANDA, MEDEIROS, 2012).

CONCLUSÃO

A pneumonia é uma das doenças infecciosas que mais matam no mundo, inclusive sendo a principal causa de mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos de idade, no qual o Brasil é um dos países com maior incidência da doença. Mediante análise dos trabalhos selecionados, foi visto que vários fatores como a idade, o estado nutricional, a doença de base e os fatores ambientais sinalizam uma grande influência na etiologia das pneumonias em crianças, sendo o *Streptococcus pneumoniae* uma causa importante em todas as faixas etárias.

É fundamental que o paciente seja orientado por uma equipe de saúde responsável por prestar esclarecimentos e orientações quanto às etapas do tratamento, para que seja evitado o uso incorreto de medicamentos e, por consequência, o desenvolvimento de bactérias resistentes, e assim obter uma eficácia significativa quanto a diminuição da mortalidade por pneumonia.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, G. Protocolo de tratamento de Pneumonia Adquirida em Comunidade Crianças e Adolescentes. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2021. 58 p.

ANDRADE DC, Borges IC, Vilas-Boas AL, Fontoura MS, Araújo-Neto CA, Andrade SC, et al. Infection by Streptococcus pneumoniae in children with or without radiologically confirmed pneumonia. J Pediatr (Rio J). 2018;94:23-30

ASSUNÇÃO, R. G.; PEREIRA, W. A.; ABREU, A. G. Pneumonia Bacteriana: Aspectos Epidemiológicos, Fisiopatologia e Avanços no Diagnóstico. Revista de Investigação Biomédica, v. 10, n. 1, p. 83, 2018.

BRENTANO, Vicente Bohrer *et al.* INTERPRETANDO A RADIOGRAFIA DE TÓRAX NA EMERGÊNCIA. 2018.

BUSTAMANTE DV. Khamapirad radiologic criteria as a predictor of pneumonia's bacterial etiology. J Pediatr (Rio J). 2018;94:689-90.

CORRÊA, Ricardo de Amorim; COSTA, Andre Nathan; LUNDGREN, Fernando Lundgren; MICNELIM, Lessandra; et al. Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018. J BrasPneumol. 2018;44(5):405-425.

GALVIZ, Liseth Susana Mena; ALMANZOR, Fabián Ramiro Carreño; VECINO, Luz Libia Cala. Diagnóstico etiológico de laneumonía: un problema en la práctica clínica pediátrica. Revista Médicas Uis, [S.L.], v. 33, n. 1, p. 39-52, 7 abr. 2020. Universidad Industrial de Santander.

KASPER, Dennis L. Referência Bibliográfica: KASPER, Dennis L.. Medicina interna de Harrison. 19 ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2017.

KIERTSMAN, Bernardo Kiertsman; IBIAPINA, Cassio da Cunha Ibiapina; SILVA, Débora Carla Chong e; et al. Pneumonia adquirida na Comunidade na Infância. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Peneumologia. Nº 3, Julho de 2018.

KUPEK, Emil; VIEIRA, Ilse Lisiane Viertel. O impacto da vacina pneumocócica PCV10 na redução da mortalidade por pneumonia em crianças menores de um ano em Santa Catarina, Brasil. Santa Catarina: Cad. Saúde Pública Rio de Janeiro, 2016.

UNICEF. A child dies of pneumonia every 39 seconds. Pneumonia – a preventable disease – kills more children than any other infection. ONU. Afghanistan, 29, 2019.

¹Graduanda em Medicina

Centro Universitário Uninorte – UNINORTE

Elainecamiladiasrodrigues@gmail.com

²Graduanda em Medicina

Universidade Federal de Mato Grosso – UFM

Adrianeperez@hotmail.com

³Graduanda em Medicina

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

Anateresaferro_@hotmail.com

⁴Graduando em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

Douglas.m.brito@academico.unirv.edu.br

⁵Graduando em Medicina

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

Edmundoferrazneto@gmail.com

⁶Graduando em Medicina

Faculdade de Medicina do Sertão

Fco_luan@hotmail.com

⁷Graduanda em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

Giordannagabrielli@gmail.com

⁸Médica graduada pela Universidade Federal de Grande Dourados – UFGD

Karlaroberta_14@hotmail.com

⁹Graduanda em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

laysaguerrac@gmail.com

¹⁰Graduanda em Medicina

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

Liviafigueiredo13@gmail.com

¹¹Graduanda em Medicina

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

Lucascardf@gmail.com

¹²Graduanda em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

Luizasolettirother@hotmail.com

¹³Graduando em Medicina

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT

Marco2015000@gmail.com

¹⁴Graduando em Medicina

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL

Mcteodoro88@gmail.com

¹⁵Graduanda em Medicina

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais – CMMG

Apolinariogudo@gmail.com

¹⁶Médico graduado no Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU

Matheusvc150@gmail.com

¹⁷Graduando em Medicina

Universidade de Rio Verde – UniRV

Pedroapolinario2000@icloud.com

¹⁸Graduando em Medicina

Universidade de Belo Horizonte – UniBh

Med.rogersavio@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil